

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 3

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-3>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммамед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масбул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммамед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Yulbarsov Ochilbek Obidjon o'g'li KORPUS TAHLILI ASOSIDA KORONAVIRUS (COVID-19) SO‘ZINING LEKSIK-SEMANTIK TADQIQI.....	5
2. Jabborov Erkin Xolliyeovich TASVIRIY SAN‘AT TA‘LIMIGA OID KOMPETENSIYAVIY YONDASHUVNING PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK MAZMUNI.....	10
3. Шукурова Азиза Хайруллоевна САРИОСИЁ ТОЖИК ЛАҲЖАЛАРИДА ТУРКИЙ СЎЗЛАРНИНГ ҚЎЛЛАНИЛИШИ ВА УЛАРНИНГ ЛЕКSIK-SEMANTIK ХУСУСИЯТЛАРИ.....	15
4. Ювашева Шоира Махамадовна ПЕРЕВОДЧЕСКИЙ АСПЕКТ КУЛЬТУРНО-МАРКИРОВАННОЙ ЛЕКСИКИ.....	21
5. Tagaeva Sayyora Ulashevna, Urazqulova Aziza HOZIRGI ZAMON NEMIS TILI LINGVO DIDAKTIK SISTEMASIDA INGLIZ TILIDAN O‘ZLASHTIRILGAN ATAMALAR VA ULARNING STRUKTUR SEMANTIK ХУСУСИЯТЛАРИ.....	26
6. Лизахан Уразмбетова АКТЁРЛЫҚ ШЕБЕРЛИГИН ӨЗЛЕСТИРИЎДЕ ГҮЗЕТИЎ ШЫНЫҒЫЎЛАРЫ.....	31
7. Yuldasheva Dilshoda Musayevna FRANZ BOAS, EDWARD SAPIR AND LEONARD BLOOMFIELD AS FOUNDERS OF AMERICAN STRUCTURALISM.....	35
8. Nuritdinova Shahnoz Sadridinovna BOLALAR SHE‘RIYATIDA BADI‘Y IFODA AN‘ANASI VA TAKOMILL.....	40
9. Комила Мамадиёрова ПОЭТОНИМЛАРНИНГ ФУНКЦИОНАЛ ВАЗИФАЛАРИ.....	47
10. Минхожиддин Ҳожиматов МИЛЛИЙ ХАРАКТЕР ШАКЛЛАНИШИДА ҚАДРИЯТ, АНЪАНАЛАР ВА ФОЛЬКЛОР АСАРЛАРИНИНГ АҲАМИЯТИ.....	53
11. Shukurov Uktam Baxodirovich EXPLORING THE IMPACT OF MOTIVATION AND PROFICIENCY ON PRAGMALINGUISTIC AWARENESS IN SECOND LANGUAGE LEARNING.....	63
12. Лазиза Джиянбаева РАНГЛАР БИЛАН БОҒЛИҚ СТЕРЕОТИПЛАРНИНГ ТИЛ БИРЛИКЛАРИГА ТАЪСИРИ.....	67
13. Khalova Maftuna Abdusalomovna, Kayumova Gulsanam Sadridin qizi IN THE STORY "HELP TELEPHONE" BY KHAYRIDDIN SULTONOV. REFLECTION OF LIFE EVENTS.....	75
14. Shamsiyeva Gulshoda Asliddin qizi LINGUISTIC BASIS OF PARALLEL CORPUS IN THE CREATION OF MT MODELS FOR UZBEK-ENGLISH LANGUAGES.....	81
15. Nazokat Kuvondiq qizi Sadullayeva, Barnoxon Abdulazizovna Pulatova ABDULRAZZOQ GURNAHNING “PARADISE” (“JANNAT”) ROMANIDA DINIY VA DUNYOVIY MUSHTARAKLIK.....	87
16. Ziyadullayev Abubakir Ibodulla o'g'li ALFRED DE MYUSSENING “ASR FARZANDINING DIL IZHORI” ASARINING POETIK TAHLILI.....	92
17. Абулкасимова Нодира Мирзакаримовна ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭВФЕМИЗМОВ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ.....	96
18. Gulchehrahon Rahmanova OILADA BOLALAR MULOQOT MADANIYATINI TARBİYALASHNING MAVJUD HOLATI.....	102

19. Bumatova Aidaxon Merganovna HOFIZ: PIRI MUG‘ON BANDASI.....	108
20. Фозилжон Шукуров ТЕМУРИЙ ҲУКМДОРЛАР ДАВРИДА МОВАРОУННАҲР АДАБИЙ МУҲИТИНИНГ РИВОЖИ.....	113
21. Mirzoyeva Yulduz Yusup qizi BADIY JANRLAR TAHLILI (“MING BIR KECHA” ASARI SHE’RIY MATNLARI ASOSIDA).....	120
22. Xasanova Gulrux Xayrullayevna NOVERBAL VOSITALARNING KELIB CHIQISHI VA RIVOJLANISHI.....	125
23. Озодаҳон Мусаева ЭРКИНОЙ СУЛТОНОВА ШЕЪРЛАРИНИНГ ЛИНГВОСТИЛИСТИК ТАДҚИҚИ.....	129
24. Уминой Хушвақтова ЁЗУВЧИ ЗУЛФИЯ ҚУРОЛБОЙ ҚИЗИ АСАРЛАРИДА ПАРАЛИНГВИСТИК ВОСИТАЛАР.....	139
25. Минхожиддин Хожиматов ҲАЛИМА ХУДОЙБЕРДИЕВА ШЕЪРИЯТИДА МИЛЛИЙ ЎЗЛИК ТУЙҒУСИНИНГ ФАЛСАФИЙ – ТАРИХИЙ ТАЛҚИНИ.....	146
26. Исмоил Хусаинов САМАРҚАНД БОЛАЛАР ФОЛЬКЛОР РАҚСЛАРИНИНГ МУСИҚА САҲЪАТИ БИЛАН УЙҒУНЛИГИ.....	154
27. Abdullayeva Shahnoza Rahimjon qizi FUNCTIONAL ANALYSIS OF REPRESENTATION AND DISTRIBUTION OF THE MEANING IN CONTEXT.....	161
28. Saidova Rayhon Bekmurodovna QADIMGI SHARQ VA G‘ARB ADABIYOTIDA SHE'RSHUNOSLIK HAQIDAGI QARASHLARNING O‘ZIGA XOSLIK LARI.....	166
29. Ачилова Озода Фарходовна БУЙРУҚ МАЗМУНИДАГИ МАҚОЛЛАРИНИНГ МАЗМУН КЎЛАМИ ВА ИФОДА УСУЛЛАРИ (япон ва ўзбек тиллари мисолида).....	171
30. Sajid Valiya Valappil O‘ZBEKISTONDAGI Z AVLODINING KUNDALIK HAYOTIDA TIL DINAMIKASI TAHLILI: KOD ALMASHTIRISH VA JARGON (SLENG).....	176
31. Soatova Yulduz BOBUR SHE’RIYATIDA “GO‘ZALLIK” TUSHUNCHASINING YUZ TASVIRI ORQALI IFODA ETUVCHI VOSITALARNING LEKSIK-SEMANTIK TAHLILI.....	183
32. Malika Islamova TELEVIDENIYEDA TELEPRODYUSERNING FUNKSIYASI: ASOSIY YO‘NALISHLARI, IJODIY HAMDA MOLIYAVIY BOSHQARUVI.....	189
33. Nurmuxammedov Yusuf Shakarboyevich TURLI TIZIMLI TILLAR FRAZEOLGIK BIRLIK LARIDA GAVDALANGAN “TAQDIR” KONSEPTINING KONSEPTUAL TAHLILI.....	194

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Saidova Rayhon Bekmurodovna,
filologiya fanlari bo'yicha
falsafa doktori (PhD), dotsent
Zarmed universiteti o'qituvchisi,
E-mail: malikau494@gmail.com

QADIMGI SHARQ VA G'ARB ADABIYOTIDA SHE'RSHUNOSLIK HAQIDAGI QARASHLARNING O'ZIGA XOSLIKLARI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.13834926>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada adabiyotshunos olimlarning G'arbga nisbatan Sharq adabiyotida she'riyat yetakchilik qilishi haqidagi qarashlarda yakdillikka ega ekanligi borasida so'z yuritiladi. Buning dalili o'laroq she'r va shoirlik masalalari ilmiy-badiiy talqini Sharq, xususan, turkiy-o'zbek mumtoz adabiyotida alohida yo'nalish sifatida taraqqiy etib kelganligi ham maqolada bir necha o'rinli dalillar bilan isbotlanadi. Shu nuqtai nazardan jahon adabiyotida qadimdan mavjud bo'lib kelgan "she'r va shoirlik" haqidagi qarashlarning o'zbek mumtoz adabiyotida ilmiy-badiiy talqin etilishini o'rganish muhim masalalardan hisoblanadi. Bizga ma'lum bo'lgan "adabiyot" termini, uning mazmun-mohiyati, maqsad va vazifalari xususida bu tushuncha paydo bo'lgan davrlardan to hozirlarga qadar fikr yuritiladi, bu boradagi masalalar mushohada etiladi.

Kalit so'zlar: she'r, G'arb, Sharq, badiiyat, talqin, mumtoz adabiyot, nazm, nasr

Saidova Rayhon Bekmurodovna,
in philological sciences
doctor of philosophy (PhD), associate professor
Zarmed University teacher,
Email: malikau494@gmail.com

ABOUT POETRY IN ANCIENT EASTERN AND WESTERN LITERATURE PECULIARITIES OF VIEWS

ABSTRACT

In this article, there is a discussion about the unanimity of literary scholars regarding the materiality of poetry in the literature of the East compared to the West. As a proof of this, the article proves that the scientific-artistic interpretation of the problems of poetry and poetry has developed as a separate direction in the Eastern, regional, Turkish-Uzbek classic literature. From this point of view, studying the Uzbek classical literary-artistic interpretation of the world views on "poetry and poetry" which has existed in literature since ancient times is an important issue. The term "literature" as we know it, its essence, goals and tasks are discussed from the time of its emergence until now, and issues related to this are observed.

Key words: poetry, West, East, art, interpretation, classical literature, poetry, prose

Саидова Райхон Бекмуродовна,
по филологическим наукам
доктор философских наук (PhD), доцент
Преподаватель Университета Зармед,
Электронная почта: malikau494@gmail.com

О ПОЭЗИИ В ДРЕВНЕЙ ВОСТОЧНОЙ И ЗАПАДНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОСМОТРОВ

АННОТАЦИЯ

В данной статье речь идет о единодушии литературоведов относительно материальности поэзии в восточной литературе по сравнению с западной. В доказательство этого в статье доказывается, что научно-художественная интерпретация проблем поэзии и поэзии сложилась как отдельное направление в восточной, региональной, турецко-узбекской классической литературе. С этой точки зрения важным вопросом является изучение узбекской классической литературно-художественной интерпретации мировоззрений на «поэзию и поэзию», существующей в литературе с древнейших времен. Обсуждается термин «литература», каким мы его знаем, его содержание, цели и задачи со времени ее возникновения до сих пор, а также рассматриваются вопросы, связанные с этим.

Ключевые слова: поэзия, Запад, Восток, искусство, интерпретация, классическая литература, поэзия, проза.

Qadimul ayyomdan hozirga qadar insoniyat ma'naviy-ma'rifiy olami komillik kasb etishida badiiy adabiyot alohida o'rin egallab keladi. Dunyo adabiy tafakkurining paydo bo'lishi, rivojlanish jarayonlari nazarda tutilganda ham ikki asosiy usul - nazm va nasr taraqqiyot bosqichlari e'tiborga olinadi. Ayniqsa, Sharq xalqlari adabiyotida nasr va nazmning alohida o'ziga xos xususiyatlari, badiiy ijod tipi sifatidagi qonuniyatlari, ular orasidagi munosabat va boshqalar haqida doimo fikr-mulohazalar, muhokama-mushohadalar yuritiladi. O'rni kelganda aytish kerakki, jahon adabiyotshunosligida badiiy adabiyot singari uning shakl-usullari xususidagi masalalarda ham yagona bir to'xtamga kelingan emas. Shu ma'nodaki, jahon adabiyotshunoslik manbalarida badiiy ijod usullari sifatida e'tirof etilgan turlarning o'zi ham nihoyatda murakkab va serqirra jarayonlar hisoblanadi. Biroq adabiy turlar ham muayyan ilmiy-nazariy qonuniyatlar, o'ziga xos tamoyillar va asoslarga tayangan holda vujudga kelganligini hamda bu jihatlar ijod va ijodkor shuuriga aylanganligini har vaqt hisobga olish zaruratdir. Ma'lumki, adabiyotshunos olimlar G'arbga nisbatan Sharq adabiyotida she'riyat etakchilik qilishi haqidagi qarashlarda yakdillikka egadirlar. Buning dalili o'laroq she'r va shoirlik masalalari ilmiy-badiiy talqini Sharq, xususan, turkiy-o'zbek mumtoz adabiyotida alohida yo'nalish sifatida taraqqiy etib kelganligi ham isbot etadi. Shu nuqtai nazardan jahon adabiyotida qadimdan mavjud bo'lib kelgan "she'r va shoirlik" haqidagi qarashlarning o'zbek mumtoz adabiyotida ilmiy-badiiy talqin etilishini o'rganish muhim masalalardan hisoblanadi. Bizga ma'lum bo'lgan "adabiyot" termini, uning mazmun-mohiyati, maqsad va vazifalari xususida bu tushuncha paydo bo'lgan davrlardan to hozirlarga qadar fikr yuritiladi, masala mushohada etiladi, ammo bu haqdagi qarashlar, xulosalar yakuniga etgani ham yo'q. Zamonaviy o'zbek she'riyatining zabardast vakili Halima Xudoyberdieva suhbatlaridan birida "adabiyot-she'riyat nima ekanligini anglayolmaganligini" qayd etgan edi. Chunki adabiyot insonning vujudiy shakli bilan emas, balki ma'naviy olami, ruhiyati bilan bog'liq hodisa sanaladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev ta'biri bilan aytilganda, "Adabiyot xalqning yuragi, elning ma'naviyatini ko'rsatadi. Bugungi murakkab zamonda odamlar qalbiga yo'l topish, ularni ezgu maqsadlarga ilhomlantirishda adabiyotning ta'sirchan kuchidan foydalanish kerak. Ajdodlar merosini o'rganish, buyuk madaniyatimizga munosib buyuk adabiyot yaratish..." zarurdir.

Jahon, xususan, o'zbek adabiyot ilmida so'z san'ati etakchi yo'nalishi sifatida she'riyat e'tirof etiladi. Uning paydo bo'lishi va taraqqiyotidan tortib ilm sifatida shakllanishigacha bo'lgan jarayonlar barcha davrlarda qiziqish uyg'otib kelgan. Antik dunyo adabiyot ilmining kashfiyotchilaridan Aristotel ham "Poetika" asarida masalaga diqqat qaratgan edi. Bizning

fikrimizcha, jahon va milliy adabiyotshunoslik fanlarida “poetika” adabiy hodisalarni mukammal ifoda etuvchi o‘ziga xos termin sifatida ta’rifu tavsif etilsa-da, avvalo u “she’r” (poeziya) va “shoir” (poet) tushunchalari bilan bog‘lanadi. Shundan matniy bo‘laklararo o‘zaro uyg‘unlikni tashkil etuvchi “poeziya + poet = poetika” formulasi, ya’ni “she’ru shoirlik” maqomi kelib chiqadi. Shu o‘rinda aytish kerakki, “she’ru shoirlik” masalalari talqinida G‘arb-antik qarashlar bilan Sharq-islom nuqtai nazarlaridagi tafovutlar jahoniy va sharqona badiiy-estetik tafakkurga ham o‘z jiddiy ta’sirini o‘tkazganligi namoyon bo‘ladi. Sharq mumtoz poetikasini tashkil qilgan qonuniyatlar (aruz, qofiya, badiiy san’atlar asosida 3 minglab shoirlar o‘z asarlarini yaratganliklari tazkiralarda qayd etiladi) G‘arb she’r poetikasida takrorlanmaydi. Shuni aytish kerakki, jahon adabiyotida she’r va shoirlik to‘g‘risida fikr yuritmagani, mushohada va mulohaza bildirmagan adabiyotshunos yoki ijodkor uchramaydi. Biroq o‘zbek adabiyotida she’ru shoirlik masalalari ilmiy-badiiy talqini mazmun-mohiyati, taraqqiyot bosqichlarini o‘rganishga bag‘ishlangan maxsus ilmiy monografik tadqiqot yaratilmaganligi mavzuning dolzarbligini bildiradi.

O‘zbek adabiyotshunosligida “she’r va shoirlik” masalasini yaxlit holatda idrok etish muammosini jadid alloma Abdurauf Fitrat yangi asr boshlarida ilk bora amaliyotga kiritgan edi. U “she’r va shoirlik” deb nom olgan adabiy muhohasasida “*she’r va shoirlik degan so‘zlar bizda yangig‘ina bir narsa emas. Turk ulusi o‘z borlig‘ini ochung‘a ko‘rsatkali she’r va shoirliqni bilibg‘ina kelganlar*”, - deydi. Bundan ko‘rinadiki, ijodkor va adabiyotshunos olim Abdurauf Fitrat “she’r va shoirlik” iborasini qo‘llabgina qolmaydi, balki turkiy-o‘zbek adabiyoti uchun bu tushuncha uzoq tarixga ega ekanligini ham isbot etib beradi. Shu ma’noda o‘zbek adabiyotida she’r va shoirlik masalasi ilmiy-badiiy talqinlarini tadqiq etish adabiyotshunoslikning muhim vazifalaridan hisoblanadi. Jahon adabiyotshunosligida ijodkor laboratoriyasi, shoir shaxsiyati va biografiyasi, she’r tarkibi va mezonlari tadqiqi doimiy e’tiborda bo‘lib kelgan. Qadimgi va mumtoz Sharq adabiyotida, antik adabiyotdan jahon modernizm adabiyotigacha she’r va shoirlik masalalari haqidagi qarashlar, badiiy-estetik fikrlar olimlar diqqat markazidan tushgan emas. Shuni ta’kidlash kerakki, Sharq va G‘arb adabiyotida she’ru shoirlik masalalari talqini ikki asosiy yo‘nalishda olib borilgani kuzatiladi. Bunda, birinchidan, badiiy ijod va adabiyotning nazariy-poetik masalalari tadqiqiga bag‘ishlangan ilmiy asarlardagi she’ru shoirlik xususida bildirilgan bevosita qarashlar, ikkinchidan, turli tip adabiy yodgorliklar va badiiy asarlar tarkibidagi she’r poetikasi, shoirlik maqomi bilan bog‘liq bivosita talqinlarda ayni masalaga e’tibor qaratiladi. Shu nuqtai nazardan she’ru shoirlik va unga doxil ijodiy jarayonlar, shakliy-mazmuniy hodisalar – barchasi adabiyot mutaxassisleri va ixlosmandlarini har doim o‘ziga tortib keladi. O‘zbek adabiyotshunosligi va adabiy-tanqidiy qarashlari uzoq tarixdan bugungi kunlarga qadar jamiyat taraqqiyoti bilan birgalikda bosqichma-bosqich o‘zgarib, takomillashib kelayotgan ilmiy-nazariy nuqtai nazarlar fonida she’ru shoirlik masalalari ilmiy-badiiy talqinlarida ham yangi-yangi fikr-mulohazalarni o‘rtaga tashlamoqda. Tadqiqotlarga ko‘ra, poetika tushunchasi ham qayd etilgani singari she’r va shoirlik mahorati birlashgan bir nuqtalarga ishora etuvchi mezon sifatida baholanmoqda. Gap shundaki, she’r va shoirlik xilma-xil ma’nolarda xalq og‘zaki ijodi an’analarida, qadimiy yozma adabiy-tarixiy yodgorliklarda, diniy manbalarda, mumtoz va zamonaviy adabiyot olamida bir o‘ziga xos hodisa o‘laroq talqin etiladi. O‘zbek adabiyotshunosligi, badiiy-estetik qarashlari jarayoni uchun ham bugungi kunlarda she’ru shoirlik masalalari tadqiqi dolzarb ahamiyatga egadir. Bu muammo tadqiqi borasida adabiyotshunos olimlar o‘z munosabat va qarashlarini bildirib kelayotgan bo‘lsalar-da, biroq hozirga qadar masala umum-mohiyatini ochib beruvchi yaxlit ilmiy tadqiqot vujudga kelmaganligi ayni sohada chuqur izlanishlar olib borilishini talab qiladi. Shuni aytish kerakki, she’ru shoirlik masalasi umumbashariy va o‘ziga xos milliy xususiyatlarga ega hodisadir. Jahon tajribasidan kelib chiqib bu masalani ikki asosga ajratish mumkin. Bunda, birinchidan, antik adabiyot va adabiyotshunoslik poydevorini yaratgan G‘arb she’rshunosligi, ikkinchidan, islom madaniyati mahsuli bo‘lgan Sharq mumtoz she’riyat ilmidir. Shu ma’noda she’ru shoirlik masalalarida jahon xalqlari adabiy-estetik qarashlaridan farqli o‘laroq o‘zbek mumtoz adabiyoti asoslangan milliy an’ana va tamoyillar Sharq-islom madaniyati, dunyoqarashi, badiiy tafakkuri bilan bog‘lanadi. Bu o‘z navbatida o‘zbek mumtoz adabiyotida she’ru shoirlik hodisasi talqinlari haqida fikr yuritilganda islom manbalarining ayni hodisaga bo‘lgan munosabatini anglashni taqozo qiladi. Shuning barobarida mutafakkirlar, olimu

donishmandlarning she'ru shoirlilik haqida bildirgan qarashlari, mumtoz adiblarning she'ru shoirlilik masalalari badiiy talqinlari ham hisobga olinishi kerak. Shuningdek, she'r va shoirlilik masalalarida har bir davrning ham, xalqlarning ham o'ziga xos talab va qarashlari, an'ana va uslublari mavjudligi ko'rinadi. Misol uchun o'zbek mumtoz, jadid va zamonaviy davr adabiyotida she'ru shoirlilik masalalari haqidagi qarashlar o'ziga xos jihatlari bilan ajralib turadi. Bunda she'r qonuniyatlarining o'zgarib turishi va shoir sezimlaridagi yangilanishlar muhim rol o'ynaydi. O'zbek adabiyotshunosligida she'ru shoirlilik haqida zamonaviy adabiyot misolida umumiy fikrlar bildirilgan, ayrim ilmiy tadqiqotlar yaratilgan, biroq o'zbek mumtoz adabiyotida she'ru shoirlilik masalalari ilmiy-badiiy talqini muammosi ilmiy tadqiq etilmaganligi mazkur mavzu bugungi davrda zarurat ekanligini isbot etadi. Shu bilan birga she'ru shoirlilik ifodasi bilan bog'liq masalalarni tadqiq etish, ular orqali ifodalangan poetik ifodalar tahlilini amalga oshirish milliy adabiy-estetika taraqqiyotiga hissa bo'lib qo'shiladi.

Ushbu ishda ilk bora o'zbek mumtoz adabiyotida she'ru shoirlilik masalalari ilmiy-badiiy talqini, she'r va shoir haqida Sharq G'arb adabiy-estetik fikrlar olami mohiyati, o'zbek adabiyotida she'ru shoirlikka bag'ishlangan asarlarda mavzu tadqiqi ilmiy asoslab beriladi. Unda o'zbek adabiyotida she'ru shoirlilik talqiniga asos bo'lgan manbalar, ularning keyingi badiiy-estetik qarashlarga ta'siri masalalariga oydinlik kiritiladi, she'r va shoirlilik tushunchalari lug'aviy-istilohiy ma'nolari ochib beriladi, Sharq va G'arb adabiyotida bu haqdagi qarashlarning shakllanishiga baho beriladi, muqaddas oyat va hadislarda she'ru shoirlilik masalasi talqinidagi o'ziga xosliklar haqida fikr yuritiladi hamda ularning Sharq, xususan, o'zbek mumtoz adabiyotiga ta'siri muammolari tadqiq etiladi, o'zbek adabiyotida she'ru shoirlilik ifodalagan masalalarga aniqliklar kiritiladi, shoir maqomiga berilgan izoh-sharhlardagi o'ziga xosliklar aniqlanadi, tarixiy-badiiy asarlar, tazkiralalar, risolalar, manonablarda she'r va shoir haqidagi qarashlar baholanadi. Shuningdek, Qur'oni Karim, Hadisi Sharif, Aristotel "Poetika"si, Abu Nasr Farobiy "Shoirlar san'ati qonunlari haqida risola", Abu Rayhon Beruniy "O'tmishdan qolgan yodgorliklar", Imom Buxoriy "Al-Jome' as-Sahih", Kaykovus "Qobusnoma", Nizomiy Aruziy Samarqandiy "Majma' un-navodur", Sharq mumtoz tazkirachilik an'anasi, Jomiy "Bahoriston", Rabg'uziy "Qasas ar-Rabg'uziy", Axmad Taroziy "Funun ul-balag'a", Xondamir "Makorim ul-axloq", Alisher Navoiy "Xamsa"si va lirik devonlari, "Mezon ul-avzon", "Mahbub ul-qulub", "Majolis un-nafois", "Nasoim ul-muhabbat" tazkiralari, "Boburnoma", Furqat "Shoir ahvoli va she'r mubolag'asi xususida", Fitrat "she'r va shoirlilik" maqolasi, turli tip asarlardagi qalam ta'rifi, so'z ta'riflari, ustozlar e'tirofi va boshqa mavzuga daxldor boblar, debochalar, Sharq mutafakkirlari qarashlari, tasavvuf arboblari fikrlari va shu kabi sharqona mumtoz adabiyotning boshqa namunalariga murojaat etiladi. O'zbek mumtoz adabiyoti namoyondalariga Qur'oni Karim oyati karimalari, Hadisi Shariflardagi she'ru shoirlilik masalalari tavsifi manba bo'lib kelganligi, Sharq, xususan, o'zbek adabiyotida she'ru shoirlikka bag'ishlangan bevosita asarlar, shuningdek, turli tip asarlarning mavzuga doir qismlarida aks ettirilgan poetik fikrlar, badiiy asarlardagi shoir siymolari tasvirlanganligi, she'ru shoirlilik talqinida turli janriy shakllar istifoda etilganligi, davr o'zbek adabiyotida she'ru shoirlilik talqiniga xos alohida adabiy qarashlar shakllanganligi, o'zbek she'riyatida she'r va shoir timsol-obrazlari ko'lamli poetik manzaralar hosil etganligi, she'ru shoirlilik masalalari talqini ilmiy-badiiy tahlilda muhimligi, o'zbek adabiyotshunosligida she'ru shoirlilik tavsifi munosabati bilan yangicha tushuncha va ifodalar, mavzular paydo bo'lganligi hamda ularning badiiy asar olami va badiiy-estetik qarashlar tizimida katta o'rin tutishi kabi ko'lamdor masalalar imkon qadar tahlil etildi. Gap shundaki, Qur'onda shoirlar haqida fikr yuritiladi, she'r masalasi esa shoirlilik maqomidan kelib chiqadi. Undan anglashiladigan mohiyat esa shoirni haqiqatni kuylashga, adolatni tarannum etishga chorlaydi, maddohlik, san'atda laganbardorlik qoralanadi. Unga ko'ra, Haqni kuylovchi shoirlar Haqdan ruh, ilhomlanadi, maddohlik esa ins-jinsdan ilhom oladilar. Shu bois ham haqiqiy shoir mas'uliyati nihoyatda ulug'dir, mumtoz shoirlarning Qur'on va Hadisga tayanib ijod qilishi ularning Haqqa yaqinligini bildiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida // O'zbekiston adabiyoti va san'ati, 2018 yil, № 6 aprel № 15 (4465)
2. Mirziyoev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – T.: O'zbekiston, 2017. – 488 b.
3. Abu Nasr Farobiy. She'r san'ati. – T.: Adabiyot va san'at, 1979. –186 b.
4. Abu Nasr Farobiy. Shoirlar san'ati qonunlari haqida. - T., 1980
5. Aristotel. Poetika (Poeziya san'ati haqida). – Toshkent: Adabiyot va san'at, 1980. – 152 b.
6. Abdurauf Fitrat. Tanlangan asarlar (Darslik va o'quv qo'llanmalari, ilmiy maqola va tadqiqotlar). - T.: "Manaviyat", 2009 yil, 178-b
7. Sulaymonova F. Sharq va G'arb. – T.: O'zbekiston, 1997. – 414 b.
8. 9.Sultonov I. Adabiyot nazariyasi.– T.: O'qituvchi, 2005. – 270 b.
9. Xallieva Gulnoz Iskandarovna. XX asr rus sharqshunosligida o'zbek mumtoz adabiyoti tadqiqi. Filologiya fanlari bo'yicha doktorlik dissertatsiyasi avtoreferati. – Toshkent: 2016. – 76 b.
10. Umurov H. Badiiy ijod asoslari. – T.: O'zbekiston, 2001 yil, 120 b.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000